

A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO

The Importance of Nursing Care in the Preoperative Period

Cátia Cilene dos Santos Nascimento¹

Marcelo dos Santos Nascimento²

RESUMO

Os cuidados de enfermagem são de extrema importância para manter o bem-estar dos pacientes, principalmente tratando-se do período pré-operatório. Neste contexto, o presente estudo objetivou realizar uma revisão integrativa da literatura, nos bancos de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google acadêmico, entre os anos de 2017 e 2022, que respondessem à questão norteadora: Qual é o enfoque e abordagem dos artigos científicos que discutem os cuidados de Enfermagem no período pré-operatório? Foram selecionados 93 artigos, e após refinamento, através dos critérios de exclusão e elegibilidade, restaram 10 artigos. A base de indexação com maior representatividade foram a LILACS e SciELO, ambas representando 85,71% das publicações, e a base de dados BDENF 14,28%. Verificou-se poucas publicações entre o intervalo de tempo avaliado (2017 e 2022), sendo encontrados dois estudos de revisão de literatura, dois de revisão integrativa, dois com abordagem qualitativa e descritiva, dois estudos de intervenção, um estudo metodológico e um estudo descritivo exploratório. Os resultados e discussões dos artigos analisados confirmam que, os cuidados/assistências de enfermagem no período pré-operatório diminui a ansiedade dos pacientes frente aos procedimentos cirúrgicos a serem submetidos, a partir de intervenções educativas, construção de instrumentos de cuidados ou simplesmente por meio do esclarecimento das dúvidas dos pacientes e de seus acompanhantes, e consequentemente prevenindo complicações no pós-operatório.

Palavras-chave: Enfermagem Assistencial, Assistência À Saúde, Período Pré-Operatório.

ABSTRACT

Nursing care is extremely important to maintain the well-being of patients, especially in the preoperative period. In this context, the present study aimed to carry out an integrative literature review, in the Virtual Health Library (VHL) and Google academic databases, between the years 2017 and 2022, which would answer the guiding question: What is the focus and approach of scientific articles that discuss Nursing care in the preoperative period? 93 articles were selected, and after refinement, through the exclusion and eligibility criteria, 10 articles remained. The most representative indexing base were LILACS and SciELO, both representing 85.71% of the publications, and the BDENF database 14.28%. There were few publications between the evaluated time interval (2017 and 2022), with two literature review studies, two integrative review studies, two with a qualitative and descriptive approach, two intervention studies, one methodological study and one descriptive study. exploratory. The results and discussions of the articles analyzed confirm that nursing care/assistance in the preoperative period decreases the anxiety of patients regarding the surgical procedures to be submitted, based on educational interventions, construction of care instruments or simply through the clarification of doubts of patients and their companions, and consequently preventing complications in the postoperative period.

Key-words: Clinical Nursing, Health Care, Preoperative Period.

1. INTRODUÇÃO

¹ Enfermeira, Especialista em Gestão Pública, UNIP, catiafp15phb@hotmail.com.

² Doutor em Aquicultura, Professor Formador no IEMA Pleno Viana - MA, marc.elopesca@hotmail.com.

A presente pesquisa possui como finalidade abordar a importância e os benefícios dos cuidados de enfermagem em pacientes durante o período pré-operatória. Nesse sentido, o interesse pelo estudo ocorreu devido ao grande aumento de intervenções cirúrgicas nos últimos anos, e, da necessidade de obter-se informações referentes a assistência desses profissionais como instrumento mitigador de possíveis problemas frente aos pacientes no período pré-operatória.

Em geral, todos os períodos operatórios/cirúrgicos são importantes, contudo, o presente estudo está direcionado à fase pré-operatória, ajuizando que, nesta fase, há uma sequência de procedimentos, preocupações e dúvidas para o paciente, a qual torna-se propensa em um desequilíbrio físico e emocional (PEZZIM *et al.*, 2020).

O período pré-operatório, abrange as etapas que antecedem a cirurgia, e tem como objetivo principal, a preparação do paciente por meio da equipe de enfermagem cirúrgica. Assim, o pré-operatório é o intervalo de tempo entre o reconhecimento da necessidade de cirurgia e a chegada do paciente ao centro cirúrgico (RODRIGUES; SANTOS; AZEVEDO FILHO; 2021).

Os pacientes ao serem internados para uma cirurgia, têm consigo receios e dúvidas ao saber que será submetido a um procedimento invasivo, que representa uma situação que pode ser crítica ou não, além de uma indefinição quanto as ocorrências que poderão calhar (HOEPERS *et al.*, 2021). É nesse momento, que o enfermeiro identifica e avalia as condições do paciente, obtendo informações com o intuito de diminuir seus medos e inseguranças, promovendo qualidade no atendimento para os próximos andamentos cirúrgicos.

Os cuidados de enfermagem são de extrema importância para manter-se o bem-estar dos pacientes, principalmente, tratando-se do período pré-operatório, pois, tal situação pode elevar os níveis de estresse e ansiedade, podendo causar complicações em seu estado de saúde antes, durante e após o procedimento cirúrgico (GONÇALVES *et al.*, 2017).

A forma do paciente encarar negativamente o procedimento cirúrgico pode levá-lo a complicações em sua recuperação, podendo intensificar em morbidade no pós-operatório (ROSSETO *et al.*, 2017). Assim, torna-se indispensável o papel do enfermeiro frente ao paciente cirúrgico, transmitindo as informações necessárias sobre o seu problema de saúde, bem como a intervenção cirúrgica e a forma de como o paciente pode contribuir para a sua recuperação (MALHEIROS *et al.*, 2021).

Essa assistência prestada pelos profissionais de enfermagem, deve ser apresentada de maneira

segura, incondicional, padronizada, sistematizada, cabendo ao enfermeiro domínio de conhecimentos científicos e práticos, além da prestação de uma assistência que seja específica às necessidades de cada paciente (LUCENA *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o presente estudo possui como questão norteadora a seguinte pergunta: “qual é o enfoque e abordagem dos artigos científicos que discutem os cuidados assistências de enfermagem no período pré-operatórias dos pacientes?”.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Período pré-operatório

Apesar das constantes inovações tecnológicas e o aumento da qualidade nas intervenções cirúrgicas, as cirurgias, constitui-se em um momento difícil para o ser humano. Como desafio para os pacientes, o procedimento cirúrgico traz limitações pré e pós-cirúrgicas, sendo as mudanças nos hábitos de vida, o que pode gerar níveis consideráveis de ansiedade (GONÇALVES *et al.*, 2017).

De acordo a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC, 2017) o período pré-operatório é compreendido como o período que antecede a cirurgia, sendo este período pré-operatório classificado em pré-operatório mediato e pré-operatório imediato, com isto, o pré-operatório mediato compreende o período que vai do momento da marcação da cirurgia até 24 horas antecedentes do procedimento, nesse momento, são realizados anamnese, exame físico, nutricional, laboratorial, exames de imagem, preparo físico e emocional e as orientações de enfermagem que objetivam a prevenção de complicações no pós-operatório. Tais orientações incluem: exercícios respiratórios de tosse e respiração profunda; exercícios dos membros inferiores, que previnem a trombose venosa profunda; orienta-se o uso de meia compressiva até a alta hospitalar; e outras orientações que dependem do histórico levantado e dados do exame físico, como tabagismo, obesidade, feridas, alterações em exames complementares.

O pré-operatório imediato, é compreendido desde as vésperas da cirurgia até a chegada do cliente ao centro cirúrgico; o enfermeiro planeja e avalia o estado físico e orienta o paciente a retirar as roupas, a colocar a camisola hospitalar e o gorro de hospital; orienta quanto ao jejum, ao esvaziamento da bexiga, à higiene corporal, capilar e oral, e à remoção de próteses. Essas orientações

contribuem para deixar o paciente mais próximo do que será realizado no momento cirúrgico reduzindo os altos níveis de ansiedade (SOBECC, 2017).

O tempo que antecede a internação cirúrgico, tende a ser um período de pouca informação para o paciente. O enfermeiro é o profissional a qual necessita estar preparado, e sendo detentor da informação que o paciente carece, deve ser legal e moralmente, informando através de uma linguagem acessível, acerca dos cuidados de enfermagem que serão prestados ao longo de todo o período perioperatório. A literatura revela acerca dessa preparação pré-operatória, tornou-se um momento cirúrgico mais tranquilo, demonstrando a relevância do papel da enfermagem na prevenção e diminuição dos níveis de ansiedade pré-operatória (GONÇALVES *et al.*, 2017).

2.2 Assistência de enfermagem no período pré-operatório

O tempo que antecede a internação do paciente cirúrgico tende a ser um período de pouca informação para ele. O enfermeiro é o profissional que, ao estar preparado e sendo detentor da informação que o paciente carece, deve, legal e moralmente, informá-lo, através de uma linguagem acessível, acerca dos cuidados de enfermagem que serão prestados ao longo de todo o período perioperatório. A literatura revela que esta preparação pré-operatória torna o momento cirúrgico mais tranquilo, o que revela o importante papel do enfermeiro na prevenção e diminuição dos níveis de ansiedade pré-operatória (GONÇALVES *et al.*, 2017).

A prática assistencial através de uma metodologia reconhecida, viabiliza a identificação e atendimento dos cuidados, com o intuito de aperfeiçoar a qualidade da assistência e organizar o planejamento do cuidado para uma intervenção individualizada (SANTO, 2019).

Em 1990, foi criado o plano de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatório (SAEP), onde neste modelo de assistência foi esboçado os planos da assistência integrativa contínua, participativa, individualizada, avaliada e documentada, desde então a enfermagem vem abrindo espaço nas produções científica a respeito de como a enfermagem pode contribuir para a assistência de pacientes cirúrgicos (SANTOS, 2019).

A SAEP contribui para a prevenção de complicações cirúrgicas e o planejamento da assistência perioperatória (SOBECC, 2017). Com isso, a equipe de enfermagem oferece suporte ao paciente e a família, para compreenderem os problemas de saúde e o processo pelo qual passará, proporcionando uma assistência integral, continuada, participativa, individualizada, documentada e avaliada. A SAEP objetiva a promoção, manutenção, recuperação da saúde do paciente e da

comunidade, devendo ser desenvolvido pelo enfermeiro com base nos conhecimentos técnicos e científicos inerentes à profissão (SOBECC, 2017; SENA *et al.*, 2017).

É preconizado que no período pré-operatório a enfermagem explore os conhecimentos dos pacientes, passando todas as informações adequadas, bem como averiguar as expectativas deles em relação a cirurgia. Para que haja informações de forma positiva na transmissão de informações ao doente cirúrgico no pré-operatório, para reduzir os níveis de ansiedade, no tempo de recuperação, nas complicações cirúrgicas, utilização de analgesia e na satisfação de adesão ao tratamento (GONÇALVES *et al.*, 2017; LUCENA *et al.*, 2021).

O enfermeiro tem grande importância no processo de consulta a pacientes pré-operatórios, diante da demanda de um atendimento e promoção do cuidado de forma holística. Seu diferencial de educação em saúde possibilita proporcionar ao paciente mais segurança e clareza no período pré-operatório, marcado por fragilidades, ansiedade, medo e vulnerabilidades. Por meio de técnicas gestoras de cuidado, a consulta de enfermagem pré-operatória tem o objetivo de auxiliar o processo operatório, implementando medidas de preparo dos pacientes, melhorando a qualidade da assistência prestada durante as fases que envolvem a realização de uma cirurgia (SOUSA, PEDROSO; FERREIRA, 2017).

Os procedimentos assistenciais da equipe de enfermagem, devem garantir um bom entendimento para paciente acerca do procedimento a ser realizado, assim, menor será sua ansiedade em relação à intervenção cirúrgica, além disso, garantirá melhor conforto e recuperação do paciente. A forma do paciente de encarar negativamente o procedimento cirúrgico pode levá-lo a complicações em sua recuperação, podendo intensificar a morbidade no pós-operatório (MALHEIROS *et al.*, 2021).

Neste sentido, a intervenção da enfermagem no pré-operatório é de suma importância para os pacientes que demonstram alto nível de estresse, independente da complexidade da cirurgia. Muitas vezes pela falta de uma assistência bem esclarecida, a assistência deve acontecer de forma individualizada e diferenciada a cada paciente respeitando suas crenças e grau de escolaridade, esclarecendo as informações de forma simples e objetiva de modo que o paciente e família compreendam (GONÇALVES *et al.*, 2017).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Tipo de estudo

Tratou-se de um estudo realizado a partir de dados secundárias, coletados por meio de uma revisão integrativa de literatura. A revisão integrativa é um método de revisão mais amplo, pois, permite incluir literatura teórica e empírica bem como estudos com diferentes abordagens metodológicas (LUCENA *et al.*, 2021).

3.2 Procedimentos metodológicos

Foi realizada uma busca bibliográfica de artigos publicados em periódicos indexadas entre os anos de 2017 a 2022 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. O período da busca foi em setembro e outubro de 2022. As bases de dados eletrônicas utilizadas foram: LILACS, SciELO e BDEF.

Para reduzir a complexidade da busca dos artigos na plataforma foi utilizado *strings* de busca (*search strings*), com palavras e termos separados pelo operador booleano "and". De acordo com os objetivos da busca, as strings foram: "assistência" and "cuidados", "enfermagem", "pré-operatório".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: artigos completos, publicados em português a qual apresentaram especificidade com o tema, a problemática do estudo, que contém os descritores selecionados e publicados entre os anos de 2017 a 2022. Como critérios de exclusão foram: artigos que não atenderam a temática proposta, repetidos, teses, dissertações, monografia, artigos de revisão, manuais, trabalhos de conclusão de Curso (TCC), resumos de congresso, relatos de experiência e protocolos.

Em seguida, os artigos selecionados foram lidos e os resultados da pesquisa foram sintetizados e apresentados em texto, fluxograma e tabelas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto ao resultado da pesquisa, foram obtidos um total de noventa e três artigos, dos setenta e cinco foram excluídos por duplicação, pelo título e pelo resumo, identificando assim dezoito artigos para leitura de acordo com os critérios de inclusão. Destes, dez foram incluídos na revisão conforme apresentar-se no fluxograma (figura 1).

Figura 1: Fluxograma resumido do processo de seleção de artigos.

Fonte: Autoria própria (2022).

Em relação às características dos sete artigos analisados, verificou-se poucas publicações entre o intervalo de tempo avaliado (2017 a 2022), com apenas um artigo em 2017, nenhum em 2018, dois artigos em 2019, um em 2020 e três em 2021 e 2022, respectivamente. Camargo *et al.* (2021) também relataram a baixa produção sobre essa temática, visto que algumas pesquisas mostram que a visita pré-operatória, quando não realizada, interfere diretamente na qualidade da assistência de Enfermagem.

Em relação às Base de indexação, foi possível observar que a base LILACS e SciELO foram as que mais apresentaram artigos a respeito dos cuidados/assistência de enfermagem no período pré-operatório, ambas representando 85,71% das publicações e a base de dados BDENF 14,28%.

Referente ao tipo de publicação, as pesquisas são bastante diversificadas em relação a metodologia de estudo, sendo dois estudos de revisão de literatura, dois de revisão integrativa, dois com abordagem qualitativa e descritiva, dois estudos de intervenção, um estudo metodológico e um estudo descritivo exploratório (quadro1).

Quadro 1: Síntese dos artigos selecionados como amostra do estudo.

N	Título	Autores/Ano	Tipo de estudo	Objetivos	Conclusão
1	Construção coletiva de um instrumento de cuidados de enfermagem a pacientes no pré-operatório imediato	SENA, et al., (2017)	Pesquisa qualitativa do tipo convergent e assistencial	Descrever a construção coletiva de um instrumento de cuidados de enfermagem para o paciente no pré-operatório imediato, tendo como referencial teórico as Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta.	A versão final do instrumento ficou constituída por nove cuidados agrupados em duas categorias: orientação/ensino no pré-operatório e cuidado cirúrgico no pré-operatório. Esses conjuntos de cuidados poderão auxiliar na prática assistencial dos profissionais de enfermagem.
2	Intervenção de enfermagem baseada na teoria de Neuman mediada por jogo educativo	DINIZ et al., (2019)	Estudo de intervenção	Avaliar intervenção de enfermagem baseada na teoria de Betty Neuman mediada por jogo educativo no que tange à redução dos níveis de ansiedade e estresse vivenciados pelos usuários submetidos à revascularização miocárdica.	A intervenção de enfermagem mediada pelo jogo educativo, tendo como fundamentação teórica a teoria de Betty Neuman, reduziu significativamente os níveis de ansiedade e estresse dos usuários em pré-operatório de revascularização miocárdica.
3	Necessidades das mulheres com câncer de mama no período pré-operatório	TRESCHER et al., (2019)	Estudo qualitativo, descritivo	Conhecer as necessidades de cuidados no período pré-operatório para a ressecção tumoral na percepção de mulheres com câncer de mama e enfermeiros.	Considera-se na percepção das mulheres e enfermeiros que a sistematização da consulta de Enfermagem e a elaboração de materiais educativos frente às necessidades de cuidados às mulheres com câncer de mama no período pré-operatório proporciona grandes benefícios.
4	Prática clínica de enfermagem para a redução da ansiedade em pacientes no pré-operatório cardíaco: pesquisa intervenção	BENEVIDES et al., (2020)	Pesquisa de intervenção	Identificar a contribuição de intervenções de enfermagem para a redução da ansiedade em pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca.	As intervenções de enfermagem podem contribuir para significativa redução da ansiedade dos pacientes, gerando resultados positivos para o paciente e para a instituição de saúde.
5	Visitas de enfermagem pré e pós-operatórias: revisão integrativa	CAMARGO et al., (2021)	Revisão integrativa	Analisar a produção científica acerca das visitas de Enfermagem pré e pós-operatórias.	A produção científica direciona-se mais para as visitas de Enfermagem no pré-operatório, afirmando que essas diminuem a ansiedade dos pacientes cirúrgicos e ressaltando que, quando não realizadas, interferem diretamente na qualidade da assistência de Enfermagem. Encontram-se, em alguns serviços, dificuldades para a realização das visitas de Enfermagem.

6	Programa ERAS® - Cuidados de enfermagem à pessoa submetida a cirurgia colorretal	CARRILHO et al., (2021)	Scoping review	Identificar os cuidados de Enfermagem associados ao programa Enhanced Recovery After Surgery® na área da cirurgia colorretal.	Os Enfermeiros desempenham um papel crucial na adoção e sustentação das práticas clínicas sugeridas pelo programa verificando um impacto positivo na experiência cirúrgica dos pacientes de colorretal.
7	Percepção de enfermeiros e o impacto da visita pré-operatória de enfermagem na redução da ansiedade em utentes no perioperatório.	SILVA et al., (2021)	Estudo Descritivo exploratório	Apresentar a percepção dos enfermeiros de Centro Cirúrgico de um hospital de Foz do Iguaçu, acerca da visita pré-operatória de enfermagem e o impacto desta sobre a redução da ansiedade em utentes no perioperatório	O enfermeiro é essencial na assistência à saúde de pacientes submetidos a processos cirúrgicos, e por intermédio das visitas pré-operatórias pode auxiliar na segurança e conforto de pacientes e familiares, reduzindo a ansiedade e outros sentimentos negativos que possam ser experimentados.
8	Conhecimento da enfermagem no pré-operatório de cirurgias cardíacas: revisão integrativa da literatura	LUCENA et al., (2022)	revisão integrativa da literatura	Averiguar o conhecimento da enfermagem no pré-operatório de cirurgias cardíacas	O estudo destaca a importância do conhecimento da enfermagem na assistência ao paciente em processo operatório de cirurgia cardíaca e como suas intervenções são capazes de mudar o cenário de hospitalização. Isso nos permite concluir que intervenções específicas de acordo com a necessidade e clínica de cada indivíduo, podem ser decisivas no período pré-operatório.
9	Elaboração e validação de instrumento para consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório	ACIOLY et al., (2022)	Estudo metodológico	Elaborar e validar um instrumento para consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório	O instrumento elaborado pode ser uma ferramenta para uso em consulta de enfermagem no pré-operatório infantil, conferindo maior assertividade nas ações de enfermagem a essa clientela.
10	Revisão integrativa sobre cuidados de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca em adultos	TINUM et al., (2022)	Revisão integrativa	Identificar, a partir da literatura existente, quais os cuidados prestados no pré-operatório pelo enfermeiro ao paciente cardíaco que contribuem para uma melhor recuperação pós-cirúrgica.	A revisão integrativa possibilitou compreender quais as ações da equipe de enfermagem são necessárias para proporcionar conforto, tranquilidade e estabilidade emocional ao paciente durante o período pré-operatório. Percebeu-se que tais cuidados também influenciaram diretamente na resposta fisiológica desse paciente no perioperatório e, consequentemente, na sua recuperação pós- cirúrgica

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

No estudo qualitativo de Sena *et al.* (2017), foi realizado a construção de um instrumento de cuidados de enfermagem por meio de entrevistas com 17 enfermeiros. Em que foi constituído por nove recomendações de cuidados relacionadas às necessidades de comunicação, segurança, eliminação, integridade física e outras, agrupadas em duas categorias: orientação/ensino no pré-operatório. Já na pesquisa qualitativa de Trescher *et al.* (2019), os autores realizaram o estudo em uma instituição oncológica, com 18 mulheres com câncer de mama e 13 enfermeiros, a qual os autores observaram que a elaboração de materiais educativos frente às necessidades das mulheres com câncer de mama no período pré-operatório proporciona grandes benefícios.

De acordo com Rosseto *et al.* (2017) as intervenções de cunho educativo complementam os processos de procedimento seguro, pois a partir das intervenções educativas há uma conscientização quanto a maneira que a enfermagem se porta em determinados procedimentos.

No estudo descritivo e exploratório realizado por Silva *et al.* (2021), os autores relatam que o enfermeiro é essencial na assistência à saúde de pacientes submetidos a processos cirúrgicos, e por intermédio das visitas pré-operatórias esses profissionais podem auxiliar na segurança e conforto de pacientes e familiares, reduzindo a ansiedade e outros sentimentos negativos que possam ser experimentados.

Carrilho *et al.* (2021) e Camargo *et al.* (2021), realizaram estudos de revisão de literatura, sendo o primeiro realizado com base na pergunta: “quais os cuidados de Enfermagem à pessoa submetida a cirurgia colorretal, no âmbito do programa Enhanced Recovery After Surgery®?”. Os autores selecionaram 13 artigos nos quais evidenciaram uma adaptação e complementaridade nos cuidados de Enfermagem assegurados pelo Enfermeiro. No que diz respeito ao segundo estudo, a pergunta da pesquisa foi: “qual é o enfoque dos artigos científicos que discutem sobre as visitas de Enfermagem pré e pós-operatórias. Os autores demonstraram que, a visita de Enfermagem pré-operatória diminui a ansiedade dos pacientes cirúrgicos, a partir da educação em saúde, possibilitando o esclarecimento das dúvidas dos pacientes e de seus familiares/acompanhantes.

Nos estudos de revisão integrativa de Lucena *et al.* (2022), os autores relatam sobre as intervenções assistências, pois, quando realizadas de acordo com a necessidade clínica de cada indivíduo, podem ser decisivas no período pré-operatório. Já na revisão integrativa de Tinum *et al.* (2022), os autores abordam acerca das falhas ocorridas pelas equipes multidisciplinares no

atendimento a pacientes submetidos a procedimento cirúrgico cardíaco. Relatos mostraram que, as falhas iniciam-se desde o acolhimento desses pacientes na primeira consulta.

No estudo de intervenção realizado por Benevides *et al.* (2020) em pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca, os autores mostraram no contexto do período pré-operatório, as intervenções para redução da ansiedade podem e devem ser conduzidas pelos enfermeiros, uma vez que, dada sua maior proximidade com o ser cuidado, estão em posição de destaque para estabelecer uma interação que gere resultados positivos. Já no estudo de Diniz *et al.* (2019), os autores verificaram que os pacientes, antes da intervenção de enfermagem mediada por jogos educativos, apresentaram redução significativa dos níveis de ansiedade e estresse.

De acordo com Lucena *et al.* (2021) essas intervenções servem para elucidar os pacientes sobre possíveis eventos adversos, e sobre a forma de se transcender antes, durante e após o processo.

Segundo Gonçalves e Medeiro (2016), a ansiedade é um diagnóstico de Enfermagem identificado com frequência no pré-operatório de pacientes cirúrgicos. Diagnóstico este que segundo a literatura, pode ser sanado se os cuidados e assistência do profissional de enfermagem forem realizados.

Para Costa, Sampaio (2015) e Paiva *et al.* (2017) as orientações de enfermagem, que complementam o cuidado, embasadas em conhecimento científico e capacidade técnica, ao serem realizadas de forma didática, simples, com abordagem holística e humanizada, contribuem positivamente para o processo ensino-aprendizagem e também atuam significativamente na redução da ansiedade dos pacientes que serão submetidos à cirurgia e também na redução da dor pós-operatória.

Acioly *et al.* (2022) apresentaram um estudo metodológico, composto por cinco etapas: identificação dos diagnósticos de enfermagem, discussão e avaliação dos diagnósticos com enfermeiros da instituição, elaboração do instrumento, validação do conteúdo do instrumento com *experts* pela Técnica Delphi e reestruturação do instrumento. O instrumento elaborado pelos autores pode ser uma ferramenta para uso em consulta de enfermagem no pré-operatório infantil, conferindo maior assertividade nas ações de enfermagem a essa clientela.

5. CONCLUSÃO

O estudo de revisão integrativa da literatura permitiu aos autores conhecerem e analisarem o enfoque e abordagem dos artigos científicos selecionados, que abordam os cuidados de enfermagem no período pré-operatória. Nesse contexto, os resultados e discussões dos artigos analisados confirmam que os cuidados/assistências de Enfermagem no período pré-operatória diminui a ansiedade dos pacientes frente aos procedimentos cirúrgicos a serem submetidos, a partir de intervenções educativas, construção de instrumentos de cuidados ou simplesmente com o esclarecimento das dúvidas dos pacientes e de seus acompanhantes, e consequentemente prevenindo complicações no pós-operatório.

Portando, a equipe de enfermagem ocupa um espaço muito importante na melhoria da qualidade assistencial dos pacientes, já que a realização da visita pré-operatória pelo enfermeiro auxilia no preparo psicológico do paciente e traça métodos para evitar possíveis complicações no intra e no pós-operatório, assim, os cuidados assistências pré-operatória de enfermagem torna-se um procedimento indispensável.

REFERÊNCIAS

ACIOLY, P. G. M. *et al.* Elaboração e validação de instrumento para consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 56, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reecusp/a/bw3SgG4F5fXjpbdGjW4MBqK/?format=pdf&lang=pt>>. Acessado em: Set. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). **Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde**. 7^a ed. São Paulo: SOBECC; Barueri: Manole. 2017.

BENEVIDES, L. M. B. *et al.* Prática clínica de enfermagem para a redução da ansiedade em pacientes no pré-operatório cardíaco: pesquisa intervenção. **Online brazilian journal of nursing**, v. 19, n. 2, 2020. Disponível em: <<https://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/6381/html>>. Acessado em: Set. 2022.

CAMARGO, C. D. *et al.* Visitas de enfermagem pré e pós-operatórias: revisão integrativa. **Revista SOBECC**, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 246-252, 2021. Disponível em: <<https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/759/726>>. Acessado em: Out. 2022.

CARRILHO, M. P. G. *et al.* Programa ERAS® - Cuidados de enfermagem à pessoa submetida a cirurgia colorretal. **Acta Paulista de enfermagem**, n. 34, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/KsPZxjqSg7ZzWVvkS3CmZ9xk/?format=pdf&lang=pt>>. Acessado em: Set. 2022.

COSTA, T, M.; SAMPAIO C, E. Nursing guidance and its influence on surgical hospital patients' anxiety levels. **Revista de Enfermagem UERJ**, v. 23, n. 2, p. 260 - 275, 2015. Disponível em: <http://old.scielo.br/pdf/ape/v32n6/en_1982-0194-ape-32-06-0600.pdf>. Acessado em: Set. 2022.

DINIZ, J. S. P. *et al.* Nursing intervention based on Neuman's theory and mediated by an educational game. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.32, n.6, p. 600 - 607, 2019. Disponível em: <http://old.scielo.br/pdf/ape/v32n6/en_1982-0194-ape-32-06-0600.pdf>. Acessado em: Set. 2022.

GONÇALVES, M. A. R.; CEREJO, M. N. R.; MARTINS, J. C. A. A influência da informação fornecida pelos enfermeiros sobre a ansiedade pré-operatória. **Revista de Enfermagem Referência**, v. 4, n. 14, 2017. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/3882/388255675003/388255675003.pdf>>. Acessado em: Out. 2022.

GONÇALVES, T.; MEDEIROS, V. The preoperative visit as the anxiety mitigating factor in surgical patients. **Revista Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 7-22, 2016. Disponível em: <<http://files.bvs.br/upload/S/1414-4425/2016/v21n1/a5571.pdf>>. Acessado em: Set. 2022.

HOEPERS N. J. *et al.* Cuidados de enfermagem a pacientes em pré-operatório: proposta de checklist. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, v. 11, n. 2, p.2317-2460, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/5251/5686>>. Acessado em: Set. 2022.

LUCENA, C. S. L. *et al.* Conhecimento da enfermagem no pré-operatório de cirurgias cardíacas: revisão integrativa da literatura. **Revista Eletrônica da Estácio Recife**, v. 6, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/524>>. Acessado em: Set. 2022.

MALHEIROS, N. S. *et al.* Os benefícios das orientações de enfermagem no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. **Global Academic Nursing**, v. 2, n. 2, p, 140, 2021. Disponível em: <<https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/250/289>>. Acessado em: Out. 2022.

PAIVA, B, C. *et al.* Evaluation of the effectiveness of intervention with educational material in surgical patients: an integrative literature review. **Revista Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico**, São Paulo, v. 22, n. 4, p. 208-217, 2017. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/12/876629/sobecc-v22n4_in_208-217.pdf>. Acessado em: Set. 2022.

PEZZIM, I. M. *et al.* Ansiedade contribui para o aumento do grau de dependência da assistência de Enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. **Revista Mineira de Enfermagem**, v.24, 2020. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415-27622020000&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: Out. 2022.

RODRIGUES, K. S. F.; SANTOS, M. C. M.; FILHO, E. R. de A. Assistência da consulta de enfermagem no período pré-operatório e sua influência no pós-operatório em pacientes de cirurgia eletiva. In: SOARES, S. S. S. (org.). **Enfermagem: processos, práticas e recursos**. 2 ed. Ponta Grossa - PR: Atena. p.49 - 63. 2021.

ROSSETO, K. R. C. *et al.* Intervenção educativa de enfermagem ao cliente submetido à cirurgia cardíaca. **Revista Baiana de Enfermagem**, v, 31. n, 4. 2017. Disponível em: < <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/22441/15609>>. Acessado em: Out. 2022.

ESPÍRITO SANTO, I. M. B. *et al.* Aspectos relevantes da visita pré-operatória de Enfermagem: benefícios para o paciente e para a assistência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health**, v. 25, p. 1-6, 2019. Disponível em: < <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/559/474>>. Acessado em: Set. 2022.

SENA, A. C. *et al.* Construção coletiva de um instrumento de cuidados de enfermagem a pacientes no pré-operatório imediato. **Revista baiana de enfermagem**, v.31, n.1, p. e20506, 2017. Disponível em: < http://www.revenf.bvs.br/pdf/rbaen/v31n1/en_1984-0446-rbaen-rbev31i120506.pdf>. Acessado em: Set. 2022.

SILVA, F. L. K. *et al.* Percepção de enfermeiros e o impacto da visita pré-operatória de enfermagem na redução da ansiedade em utentes no perioperatório. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, Foz do Iguaçu, v.29, 2021. Disponível em: < <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/7850/5040>>. Acessado em: Set. 2022.

SOUSA, T. R.; PEDROSO C. F.; FERREIRA, J. D. C. Diagnósticos e intervenções de enfermagem em pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica. **Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás "Cândido Santiago"- RESAP**, v. 3, n. 3, p. 166-176, 2017. Disponível em: < <https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/54/70>>. Acessado em: Out. 2022.

TINUM, C. B. *et al.* Revisão integrativa sobre cuidados de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca em adultos. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 5, n. 5, p. 88-98, 2022. Disponível em: < <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/25459>>. Acessado em: Set. 2022.

TRESCHER, G. P. *et al.* Necessidades das mulheres com câncer de mama no período pré-operatório. **Revista de enfermagem da UFPE online**, v. 13, n. 5, p. 1288-1294, 2019. Disponível em: < <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/239229>>. Acessado em: Set. 2022.